

Estudio autoecológico de *Furcopenis darioi* Castillejo y Wiktor, 1983 (Gastropoda, Pulmonata, Agriolimacidae) en O Courel (Lugo)

Autoecological study of *Furcopenis darioi* Castillejo and Wiktor, 1983 (Gastropoda, Pulmonata, Agriolimacidae) in O Courel (Lugo)

Adolfo OUTEIRO, José CASTILLEJO y Teresa RODRÍGUEZ

RESUMEN

Se estudia el comportamiento de *Furcopenis darioi* frente a 21 factores edáficos. Según los resultados obtenidos, esta especie muestra un comportamiento acidófilo estricto, con preferencia hacia valores altos de arcilla y bajos de arena fina.

ABSTRACT

The relationship between *Furcopenis darioi* and 21 soil factors is studied. According to the results obtained this species prefers acid soil, high values of clay and low values of fine sand.

PALABRAS CLAVE: *Furcopenis darioi*, Gastropoda, Pulmonata, Autoecología.

KEY WORDS: *Furcopenis darioi*, Gastropoda, Pulmonata, Autoecology.

INTRODUCCIÓN

Furcopenis darioi Castillejo y Wiktor, 1983 es una pequeña babosa, perteneciente a la familia Agriolimacidae, endémica de la Península Ibérica. Su distribución parece estar restringida al área de influencia mediterránea del Este de Galicia y Oeste de León, en una zona con predominio de sustratos de origen pizarroso.

Hasta el momento no existían datos sobre la ecología de esta especie, salvo la relación de los biotopos en los que fue encontrada por CASTILLEJO Y WIKTOR (1983). La descripción original de la especie se hizo a partir de ejemplares

recogidos en varios puntos de las sierras de Os Ancares y O Courel (Lugo). En esa última zona se realizó entre 1982 y 1984 un amplio estudio sobre los moluscos gasterópodos terrestres, que ha permitido la obtención de los primeros datos sobre la ecología de *F. darioi*, referentes a su relación con algunos factores edáficos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para el estudio se recogieron muestras cuantitativas de gasterópodos en

ocho zonas de O Courel que corresponden a los siguientes tipos de vegetación: castañar, rebollar, hayedo, retamar, prado sobre pizarra, prado sobre caliza, encinar y borde de río. De esas zonas, las cinco primeras se encontraban sobre suelos con roca madre formada por pizarra y arenisca, y las tres restantes sobre afloramientos de roca caliza. En cada zona se tomaron 8 muestras (una en cada estación del año, durante dos años), consistentes en la recogida de la hojarasca y capa superficial del suelo de una superficie de 0,5 m². Ese material se llevó al laboratorio, y mediante la técnica del tamizado por vía húmeda (WILLIAMSON, 1959) se separaron los ejemplares de gasterópodos que contuviera. El número total de muestras fue 64, de ellas 4 resultaron ser nulas y no se utilizaron en el tratamiento de los datos.

Cada muestra de gasterópodos, fue acompañada de un análisis del suelo, obteniéndose los valores de 21 factores edáficos: humedad, porosidad, aireación, fracción mayor de 2 mm, arena gruesa (fracción 200 - 2000 µm), arena fina (fracción 2 - 200 µm), limo, arcilla, pH en agua, pH en KCl, coeficiente de marchitez permanente a pF 4,2, capacidad de campo a pF 2,5, carbono, nitrógeno, relación carbono/nitrógeno, sodio, potasio, calcio, magnesio, aluminio y peso seco de materia vegetal. La metodología seguida en los análisis edáficos fue la del Sistema Internacional, descrito en GUITIÁN Y CARBALLAS (1976).

Para el tratamiento de los datos se utilizó un tipo de análisis de frecuencias denominado perfiles ecológicos. Esa técnica permite conocer la preferencia de la especie por distintas clases de valores establecidas para cada factor. De acuerdo con DAGET Y GODRON (1982), para la elaboración de los perfiles se siguieron los siguientes pasos:

El rango de valores encontrado para cada factor se dividió en tres clases que corresponden a valores bajos, medios y altos. Los intervalos de cada clase se adoptaron representando los datos del factor en un histograma de frecuencias acumuladas y eligiendo como límites los valores en los que se observaba una in-

flexión de las frecuencias. De ese modo los límites de las clases reflejan las discontinuidades ambientales presentes en la zona de estudio.

El grado de preferencia de la especie por cada una de las clases de valores del factor se estimó utilizando los perfiles de frecuencias corregidas (la expresión para su cálculo se expone en el Anexo). Las frecuencias corregidas cuantifican las presencias de la especie en cada clase independientemente del número total de muestras de la clase y del número total de presencias de la especie. Frecuencias corregidas superiores a "1" indican predilección de la especie por una determinada clase de valores, y frecuencias inferiores a "1" indican rechazo.

Además se ha estimado cuáles son los factores que mejor explican la distribución de la especie. Para ello se han utilizado dos parámetros: la entropía factor y la información mutua especie-factor (las expresiones para su cálculo se exponen en el Anexo). La entropía factor es una medida de la indeterminación del muestreo respecto al factor. Es máxima cuando las tres clases de valores del factor tienen el mismo número de muestras. La información mutua especie-factor nos permite conocer la cantidad de información que aporta una especie con respecto al factor. Es mayor cuando el número de presencias de la especie en cada clase de valores es heterogénea. Ambos parámetros se expresan en bits. Cuando un factor presenta una información mutua superior al 5% de su entropía, se considera que es eficaz, es decir, que explica de un modo eficiente la distribución de la especie.

RESULTADOS

Como se ha señalado, los intervalos de las tres clases de valores (bajos, medios y altos) de cada factor se establecieron a partir de los puntos de inflexión de sus frecuencias acumuladas. Como ejemplo, en la figura 1 se representa el histograma correspondiente al pH en H₂O. Los intervalos adoptados fueron 4,0-5,2 para la clase de valores bajos, 5,3-

Figura 1. Histograma de frecuencias acumuladas de los valores de pH en H₂O. Las líneas de puntos indican los límites de clase adoptados.

Figure 1. Accumulates frecuences histogram of pH in H₂O. The lines indicate the limits of the categories.

6,9 para la clase de valores medios y 7,0-8,0 para la clase de valores altos. En la gráfica puede observarse una fuerte inflexión a partir del pH 4,6. No obstante, ese valor no se eligió como límite de clase debido a que quedaría la clase de valores bajos representada únicamente por 2 muestras. En la Tabla I se indican los límites de clase adoptados para cada uno de los factores medidos, así como el número de muestras que representan cada clase.

A fin de estimar qué factores explican mejor la distribución de la especie

en la zona de estudio, en la figura 2 se representó la entropía de cada factor frente a su información mutua especie-factor. En la gráfica puede verse que los factores eficaces son arena fina, pH (en KCl y H₂O), potasio y calcio. Además, aportan un grado de información aceptable, de mayor a menor, aluminio, humedad, pF 4,5, materia vegetal, arcilla, pF 2,5 y fracción mayor de 2 mm.

En las gráficas de la figura 3 puede observarse que frente a los factores eficaces, *F. darioi* mostró una clara preferencia por valores bajos de arena fina

Tabla I. Perfiles ecológicos. A: Clases de valores (bajos, medios y altos); B: Intervalos de clase para cada factor; C: Número de muestras de cada clase de valores. (Unidades: % para humedad, porosidad, aireación, fracción >2mm, arena gruesa, arena fina, limo, arcilla, carbono y nitrógeno; meq/100 g para sodio, potasio, calcio, magnesio y aluminio; g para materia vegetal).

Table I. Ecological profiles. A: Categories (low, intermediate, high); B: Category intervals for each factor; C: Numbers of samples in every category.

A	B	C	B	C	B	C
	<u>Humedad</u>		<u>Arcilla</u>		<u>Carbono/Nitrógeno</u>	
bajos	5,0-19,0	11	0-10,9	21	7,0-11,2	24
medios	19,1-38	36	11-18,9	23	11,3-13,3	19
altos	38,1-64	13	19-34	16	13,4-36,5	17
	<u>Porosidad</u>		<u>pH en H₂O</u>		<u>Sodio</u>	
bajos	31-51,9	16	4-5,2	25	0,00-0,04	14
medios	52-63,9	19	5,3-6,9	20	0,05-0,11	20
altos	64-80	25	7,0-8,0	15	0,12-0,32	26
	<u>Aireación</u>		<u>pH en KCl</u>		<u>Potasio</u>	
bajos	9-18,9	11	3,4-4,5	25	0,00-0,24	29
medios	19-32,9	22	4,6-5,8	10	0,25-0,5	21
altos	33-56	27	5,9-7,6	25	0,51-1,2	10
	<u>Fracción >2 mm</u>		<u>pF 4,2</u>		<u>Calcio</u>	
bajos	0-13,9	19	4,0-12	13	0,00-6	15
medios	14-36,9	19	12,1-28	33	6,1-15	22
altos	37-64	22	28,1-55	14	15,1-64	23
	<u>Arena gruesa</u>		<u>pF 2,5</u>		<u>Magnesio</u>	
bajos	0-21,9	24	10-31	13	0,00-1,2	30
medios	22-41,9	19	31,1-49	31	1,21-2,2	19
altos	42-62	17	49,1-76	16	2,21-6,2	11
	<u>Arena fina</u>		<u>Carbono</u>		<u>Aluminio</u>	
bajos	2,0-10,0	25	0-4,2	25	0,00-0,00	21
medios	10,1-20	25	4,3-8	18	0,01-2,8	28
altos	20,1-51	10	8,1-20	17	2,81-7,8	11
	<u>Limo</u>		<u>Nitrógeno</u>		<u>Materia vegetal</u>	
bajos	13-29,9	18	0-0,34	17	0-37,5	18
medios	30-51,9	22	0,35-0,51	21	376-700	29
altos	52-82	20	0,52-1,1	22	701-2000	13

(entre 2,0-10%), pH (4,0-5,2 de pH en H₂O, 3,4-4,5 de pH en KCl) y calcio (0,0-6,0 meq/100 g), y por valores medios de potasio (0,25-0,50 meq/100 g). Además, no se encontraron ejemplares en lugares con valores de arena fina superiores al 10% y de pH superiores a 5,2 para el pH en H₂O y 4,5 de pH en KCl.

En lo que se refiere a los restantes factores, los resultados obtenidos pueden resumirse como preferencia por valores altos de aluminio, humedad y materia vegetal, y por valores medios y altos del coeficiente de marchitez permanente (pF 4,2), arcilla, capacidad de campo (pF 2,5), fracción mayor de 2 mm, nitrógeno y sodio.

Figura 2. Relación entre la entropía observada para cada factor y su información mutua especie-factor (unidades en bits).

Figure 2. Relationship between the observed entropy for each factor and its joint specie-factor information (units in bits).

DISCUSIÓN

En el suelo, los iones del complejo de cambio y el pH están íntimamente relacionados y sus valores dependen de las características de los materiales de partida que, en O Courel son pizarra, arenisca y caliza. Los sustratos desarrollados sobre pizarra y arenisca presentaron valores de pH y calcio muy inferiores a los calizos, siendo en cambio más ricos en aluminio. Además, presentaron porcentajes más altos de arcilla y más bajos de arena fina, en tanto que los calizos mostraron, en general, valores contrarios.

Las tendencias de *Furcopenis darioi* hacia valores bajos en pH, calcio y arena fina, y valores altos de aluminio y arcilla deben interpretarse por tanto como preferencia hacia sustratos no calizos. Además, frente a factores como el pH en agua y pH en KCl la especie muestra un comportamiento estenoico, limitando su pre-

sencia a intervalos muy pequeños en relación al conjunto de valores encontrados. Así, se encuentra en lugares con pH en agua de 4,0 a 5,2 y de pH en KCl de 3,4 a 4,5 dentro de un intervalo que tiene sus máximos en 8,0 para el pH en agua y 7,6 para el pH en KCl. Su comportamiento podría calificarse, por tanto, como de acidófilo estricto.

Es bien conocida la influencia positiva de los sustratos de origen calizo sobre las poblaciones de gasterópodos terrestres (BOYCOTT, 1934). Aunque algunos autores intentaron explicar esa relación como una consecuencia de la textura de esos suelos (LOZEK, 1962), la mayoría la explican por su alto contenido en calcio, el cual es fundamental para la formación de la concha y el proceso reproductivo (AGOCYSY, 1968; CAMERON, 1973). Pese a ello, se han descrito varias especies de babosas como tolerantes a las condiciones de acidez (BOYCOTT, 1934). Esto probablemente

Figura 3. Perfiles ecológicos de frecuencias corregidas (/100) de *Furcopenis darioi* frente a cada uno de los factores medidos.

Figure 3. Ecological profiles of corrected frequencies (divided by 100) of *Furcopenis darioi* for each one of the soil factors.

esté relacionado con su menor requerimiento de calcio, al tener reducida la concha a una limacela. Pero un comportamiento acidófilo estricto indica además que una alta concentración de calcio en el medio es perjudicial para la especie, y la explicación de ese comportamiento únicamente habría que buscarla a nivel metabólico.

En lo que se refiere a los resultados obtenidos frente a la humedad, éstos hay que considerarlos con cierta precaución al ser mediciones puntuales susceptibles de variar a lo largo del tiempo. De todas formas, la especie parece estar asociada a lugares resguardados. CASTILLEJO Y WIK-

TOR (1983) la encontraron siempre en bosques de hoja caduca, donde las especies dominantes son el castaño, rebollo, abedul y fresno, y nosotros la encontramos sobre todo en el hayedo, rebollar y, en menor medida, en el retamal. Las preferencias de la especie por valores altos de peso seco de materia vegetal se explican entonces por el mayor acúmulo de hojarasca que presentan esas zonas.

El estudio que aquí se presenta es el primero sobre la ecología de *F. darioi*. Probablemente son necesarios más datos que contrasten y amplíen los resultados obtenidos antes de poder caracterizar las preferencias de la especie.

BIBLIOGRAFÍA

- AGOCYS, P., 1968. Date to quantitative conditions in the mollusk fauna of two different substrates in Central Hungary. *Acta Zool. Acad. Sci. Hungaricae*, 14 (1-2): 1-6.
- BOYCOTT, A.E., 1934. The habitat of land mollusca in Britain. *J. Ecol.*, 12(1): 1-38.
- CAMERON, R.A.D., 1973. Some woodland mollusc faunas from Southern England. *Malacologia*, 14: 715-728.
- CASTILLEJO, J. Y WIKTOR, A., 1983. *Furcopenis* gen.n. with its two new species and a new *Deroceras* species from Spain. *Malakol. Abhandl.*, 9(1): 1-16.
- DAGET, P. Y GODRON, M., 1982. *Analyse fréquentielle de l'écologie des espèces dans les communautés* Masson, Paris. 163 pp.
- GUITIÁN, F. Y CARBALLAS, T., 1976. *Técnicas de análisis de suelos*. Ed. Pico Sacro, Santiago. 245 pp.
- LOZEK, V., 1962. Soil conditions and their influence on terrestrial gastropoda in Central Europe. *Prog. Soil Zool.*, 43: 334-342.
- WILLIAMSON, M. H., 1959. The separation of molluscs from woodland leaf-litter. *J. Animal Eco.*, 28 (1): 153-155.

Recibido el 4-XI-1993
Aceptado el 16-XI-1993

ANEXO

Expresión para el cálculo de los perfiles de frecuencias corregidas:

$$FC(k) = \frac{P(k) / M(k)}{P(sp) / NT}$$

Expresión para el cálculo de la entropía factor:

$$H(f) = \sum_1^{NK} \frac{M(k)}{NT} \cdot \text{Log}_2 \frac{NT}{M(k)}$$

Expresión para el cálculo de la información mutua especie-factor:

$$I(sp, f) = \sum_1^{NK} \frac{P(k)}{NT} \cdot \text{Log}_2 \frac{P(k)}{M(k)} \cdot \frac{NT}{P(sp)} + \sum_1^{NK} \frac{A(k)}{NT} \cdot \text{Log}_2 \frac{A(k)}{M(k)} \cdot \frac{NT}{A(sp)}$$

Abreviaturas

A(k): Número de muestras de la clase k en la que está ausente la especie.

A(sp): Número de muestras totales en las que está ausente la especie.

FC(k): Frecuencias corregidas de la especie en la clase k del factor.

H(f): Entropía factor.

I(sp,f): Información mutua especie-factor.

M(k): Número de muestras de la clase k del factor.

NK: Número de clases del factor (=3).

NT: Número total de muestras recogidas.

P(k): Número de presencias de la especie en la clase k del factor.

P(sp): Número de total de presencias de la especie.